

УДК 343.431
DOI 10.5281/zenodo.17863101
Научная статья

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

RESPONSIBILITY FOR HUMAN TRAFFICKING: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

ТРУСОВ ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

TRUSOV VLADISLAV EVGENYEVICH,
S.Y. Witte Moscow State University.

Научный руководитель: Баринов Сергей Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент,
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

Scientific supervisor: Barinov Sergey Vladimirovich,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,
S.Y. Witte Moscow State University.

В статье подробно рассмотрена эволюция правового регулирования ответственности за торговлю людьми в отечественной истории от Русской Правды до настоящего времени. Выявлены особенности правового регулирования ответственности за данное преступление на различных исторических этапах, сформулирован вывод о наличии пробелов и противоречий, которые были обусловлены как объективными, так и субъективными причинами. Помимо этого, в статье выявлена общественная опасность торговли людьми, обуславливающая необходимость противодействия указанному общественно опасному деянию, включая противодействие средствами уголовного права.

This article examines in detail the evolution of legal regulation of liability for human trafficking in Russian history, from the Russkaya Pravda to the present day. It identifies the specifics of legal regulation of liability for this crime at various historical stages, and concludes that gaps and contradictions exist, stemming from both objective and subjective factors. Furthermore, the article identifies the social danger of human trafficking, necessitating the need to combat this socially dangerous act, including through criminal law.

Ключевые слова: *торговля людьми, Русская Правда, Судебник, Соборное Уложение, Артикул воинский, Уголовное уложение, Уголовный кодекс.*

Key words: *human trafficking, Russkaya Pravda, Sudebnik, Sobornoye Ulozheniye, Artikel Voinskiy, Ugolovnoye Ulozheniye, Criminal Code.*

Одной из серьезнейших угроз современности является такое преступление, как торговля людьми. Высокая общественная опасность данного преступления обусловлена тем, что в результате совершения этого преступления создается угроза не только

личной свободе человека, но и основе его правового статуса как человека. По сути, человек в результате совершения такого преступления как торговля людьми становится одушевленной вещью, лишенный всех прав.

Также высокая общественная опасность указанного преступления вызвана и тем, что данное преступление относится к так называемой категории «высокодоходных преступлений» — преступлений, которые приносят лицам, их совершившим, сверхдоходы по сравнению с теми ресурсами, которые были затрачены при совершении преступного деяния. Ежегодно десятки тысяч людей попадают в рабство, продаются на «черном рынке». Выгодность торговли людьми для преступников влечет за собой и то, что данное преступление приобретает межгосударственный характер (например, люди похищаются в одной стране для того, чтобы быть проданными в другой стране), что также повышает степень общественной опасности данного преступления, т. к. для противодействия ему в таком случае недостаточно усилий правоохранительных органов одной страны, а необходимо взаимодействие органов охраны правопорядка многих стран современного мира [3, с. 94].

В связи с этим, одним из средств противодействия торговле людьми является установление уголовной ответственности за данное деяние. Это достаточно логичная мера, но, как ни странно, отечественный законодатель лишь сравнительно недавно криминализовал такое деяние как торговля людьми.

Рассмотрим эволюцию норм отечественного законодательства, предусматривающих ответственность за торговлю людьми.

На протяжении достаточно долгого времени в России, по сути, существовало рабство — крепостное право, когда за помещиком были закреплены его крестьяне и он мог распоряжаться ими. Часть населения не имела никаких прав и являлась скорее собственностью, чем человеком. Поэтому покупка или продажа таких людей не только не являлась преступлением, а наоборот, была вполне легальной формой деятельности [13, с. 64].

Однако, помимо зависимого населения, в России существовали и свободные люди. И вот ответственность за похищение и торговлю такими людьми вполне предусматривалась нормами отечественного законодательства.

Например, в нормах такого правового памятника, как Русская Правда, содержался запрет на продажу зависимого лица — закупа. Закуп, хоть и являлся зависимым лицом, но имел данный статус лишь временно, пока не выплатит или не отработает долг, после чего такое лицо вновь приобретало статус свободного человека. Поэтому закуп нес обязанности перед определенным лицом («господином»), но данное лицо не имело право продать закупа. В случае, если господин продавал закупа, то такая сделка не имела юридической силы, в связи с чем господин должен был вернуть деньги, полученные за закупа покупателю, а он, в свою очередь, — вернуть закупа обратно господину [9, с. 352].

Таким образом, рассматриваемый памятник отечественного права предусматривал не уголовную ответственность, а скорее гражданско-правовую ответственность за торговлю людьми, связанную с признанием сделки недействительной.

В отличие от Русской Правды, Псковская судная грамота устанавливала ответственность за похищение человека с последующей продажей его работникам. Данное преступное деяние не именовалось «торговлей людьми», но по своей сущности в полной мере соответствовало именно данному преступлению. Каралось данное преступление сурово — виновные в совершении преступного деяния приговаривались к смертной казни [16, с. 2478].

Следующими важными источниками отечественного права, которые необходимо рассмотреть, являются Судебники 1497 и 1550 годов.

Первый из указанных Судебников не только не предусматривал никакой ответственности за торговлю людьми, но и, наоборот, устанавливал нормы, которые были направлены на дальнейшее закрепощение крестьян (в частности, был введен Юрьев день) [9, с. 352].

Судебник 1550 года установил ответственность за деяние, которое имеет ряд сходных признаков с современной торговлей людьми. Данный нормативно-правовой акт предусматривал ответственность за перевод в холопство свободного или полусвободного человека в случае, если такое деяние совершено лицом с использованием своего должностного положения. Ответственности за данное преступление для иных лиц, которые должностными полномочиями не обладали, Судебник 1550 года не устанавливал [7, с. 41].

Соборное Уложение 1649 года устанавливало ответственность за похищение людей (впервые в отечественной истории в особую категорию было выделено похищение «младенцев»), однако нормы об ответственности за торговлю людьми данный труд отечественного права не предусматривал [9, с. 352].

В начале XVIII столетия был принят Артикул воинский. По мнению ряда исследователей, именно в данном нормативно-правовом акте впервые в отечественной истории была предусмотрена ответственность за торговлю людьми. Данный нормативно-правовой акт содержал запрет на похищение и последующую продажу людей [12, с. 64].

Однако данная норма скорее носила специальный, а не универсальный характер. Как известно, Артикул воинский был направлен на регулирование отношений, связанных с военнослужащими, поэтому этот запрет скорее касался именно лиц, которые находились в этот момент в действующей армии, нежели все подданные Российской Империи.

Следующим нормативно-правовым актом, имеющим важное значение для эволюции норм об уголовной ответственности за торговлю людьми, стал принятый в 1831 году Свод законов Российской Империи. Глава 6 данного свода именовалась «О нарушениях прав свободного состояния», и в положениях данной главы предусматривалась ответственность за торговлю любыми людьми, которые имели статус свободного человека [14, с. 117].

В 1845 году принимается Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Первоначально, Уложение не содержало особых положений, касающихся торговли людьми. Но, как известно, в 1861 году в Российской Империи было отменено крепостное право, что повлекло за собой реформирование практически всех отраслей отечественного законодательства, в том числе и уголовного. В 1885 году в указанное ранее Уложении был внесен ряд существенных изменений, одним из которых и стало введение ответственности за деяние, которое по всем признакам соответствует такому преступлению как торговля людьми. При этом в Уложении не содержалось термина «торговля людьми». Взамен предусматривалась ответственность за постановление из корыстных побуждений свободного человека в положение невольника [16, с. 2478].

В характеризуемом Уложении существовали и специальные нормы, которые устанавливали запрет на продажу иностранным гражданам («азиатам и иным иноплеменникам») российских подданных — квалифицированный вид торговли людьми. Уложение также предусматривало ответственность для лиц, которые будут уличены в торговле «африканскими неграми» [10, с. 359].

В 1903 году было принято Уголовное уложение, которое в числе прочего предусматривало ответственность за продажу или передачу в рабство или неволю. При этом не имели значения ни пол, ни возраст, ни иные характеристики лица, которое продавалось в рабство. Важно отметить, что отечественный законодатель в рассматриваемом нормативно-правовом акте предусмотрел ответственность как непосредственную торговлю людьми, так и действия, которые способствовали совершению данного преступления (т. е. за посредничество в торговле людьми). В рассматриваемом нормативно-правовом акте содержались отдельные нормы, которые устанавливали уголовную ответственность за «торговлю неграми», а также за осуществление подготовительных мер к такой торговле. Уголовно-наказуемым являлось снаряжение судна (включая подбор команды и вооружение такого судна) для того, чтобы в

последующем совершать похищение негров и осуществлять торговлю ими как рабами [8, с. 57–58].

В научной литературе отмечается, что положения об уголовной ответственности за торговлю людьми, предусмотренные Уголовным уложением 1903 года, отличались большей определенностью по сравнению с положениями, устанавливающими уголовную ответственность за аналогичное преступление, предусмотренное Уложением о наказаниях уголовных и исправительных. Отечественный законодатель начала XX столетия пошел по пути конкретизации основных признаков такого преступления как торговля людьми: предусмотрел ответственность за данное преступление не только для лиц, которые непосредственно похищали и продавали людей, но и для лиц, которые оказывали посредничество в совершении данного преступления [16, с. 2479].

Таким образом, рассмотрев дореволюционный период развития отечественного законодательства об ответственности за торговлю людьми, можно условно разделить его на два этапа:

1. Этап существования ограниченного запрета на торговлю людьми. Данный этап имеет следующие хронологические рамки: XI век – вторая половина XIX столетия. В этот период часть населения находилась в зависимом положении, в связи с чем торговля такими людьми не являлась уголовно-наказуемым деянием. В качестве преступления рассматривалась лишь торговля свободными людьми.

2. Этап полного запрета на торговлю людьми. Данный этап имеет следующие хронологические рамки: вторая половина XIX столетия – начало XX века. В этот период отечественный законодатель предусмотрел запрет на торговлю людьми, при этом уголовно-правовой запрет касался всех лиц независимо от пола, расы, социального положения и т. д.

Однако эволюция норм отечественного законодательства, предусматривающих ответственность за торговлю людьми, практически прекратилась в советский период отечественной истории.

После установления советской власти ни один из уголовных законов (УК РСФСР 1922 года [2], УК РСФСР 1924 года [3], УК РСФСР 1960 года [5]) не устанавливал ответственность за такое преступление как торговля людьми.

Такое положение дел было обусловлено позицией руководства страны относительно того, что в СССР не существует такого явления как торговля людьми, и, соответственно, нет необходимости в криминализации данного деяния [9, с. 352].

Несмотря на это, в СССР (особенно в первые годы существования советского государства) довольно часто имели место случаи именно торговли людьми. В первую очередь речь идет о продаже детей для использования их труда в сельскохозяйственном и кустарном производстве, по сути, в качестве рабов [15, с. 134].

При этом нормы советского уголовного законодательства предусматривали ответственность за ряд преступлений, имеющих ряд сходных черт с торговлей людьми.

Например, УК РСФСР 1926 года, как и УК РСФСР 1960 года, предусматривал ответственность за насильственное лишение свободы.

Также в УК РСФСР 1960 года имелась норма, предусматривающая ответственность за подмену или похищение детей, совершенное с корыстной целью. Данное преступление, с определенной стороны, является частным случаем торговли людьми [6, с. 5].

Однако в целом советский законодатель игнорировал такое опасное явление как торговля людьми, не устанавливая никакой юридической ответственности за данное общественно опасное деяние.

Такое решение советского законодателя представляется в корне неверным, т. к. от игнорирования проблемы торговли людьми данная проблема не исчезнет, а наоборот, станет более серьезным явлением, что, в свою очередь, может повлечь и повлекло серьезные по-

следствия для российского общества и государства (что и показал новейший период отечественной истории).

После распада СССР коренные изменения начались во всех отраслях отечественного законодательства. Реформированию подверглись и многие положения отечественного уголовного закона (на момент распада СССР продолжал действовать УК РСФСР 1960 года). В указанный нормативно-правовой акт за первую половину 1990-х годов было внесено множество изменений: ряд деяний был декриминализован (например, туеядство), а ряд общественно-опасных деяний, наоборот, был включен в перечень преступлений.

В 1995 году была введена ответственность за торговлю несовершеннолетними. Торговля людьми как преступное деяние в целом по-прежнему игнорировалась отечественным законодателем. При этом в стране, переживающей острейший социально-экономический кризис, кратно вырос уровень преступности (в том числе и организованной). Одной из сфер деятельности преступных группировок стала торговля людьми [11, с. 169].

В связи с этим весьма странным стало решение отечественного законодателя при принятии нового Уголовного кодекса РФ [1] (УК РФ) не включить в число преступных деяний торговлю людьми (лишь норма об ответственности за торговлю несовершеннолетними предусматривалась новым российским уголовным законом).

Лишь в 2003 году в УК РФ была включена ст. 127.1, которая предусмотрела ответственность за такое преступление, как торговля людьми [1].

Одновременно норма, предусматривающая ответственность за торговлю несовершеннолетними, была исключена из российского уголовного закона, т.к. её положения были имплементированы в состав торговли людьми в качестве одного из квалифицирующих составов торговли людьми.

Таким образом, лишь в начале XXI столетия в России была введена ответственность за торговлю людьми.

Вывод по результатам проведённого исследования.

В развитии отечественных норм, предусматривающих ответственность за такое преступление как торговля людьми, можно выделить следующие этапы:

1. Этап существования ограниченного запрета на торговлю людьми. Данный этап имеет следующие хронологические рамки: XI век – вторая половина XIX столетия. В этот период часть населения находилась в зависимом положении, в связи с чем торговля такими людьми не являлась уголовно-наказуемым деянием. В качестве преступления рассматривалась лишь торговля свободными людьми.

2. Этап полного запрета на торговлю людьми. Данный этап имеет следующие хронологические рамки: вторая половина XIX столетия – начало XX века. В данный период отечественный законодатель предусмотрел запрет на торговлю людьми, при этом данный уголовно-правовой запрет касался всех лиц независимо от пола, расы, социального положения и т. д.

3. Советский этап, когда ответственность за торговлю людьми вовсе не предусматривалась нормами уголовного законодательства.

4. Этап частичного возврата к ответственности за торговлю людьми. Временными рамками данного этапа являются 1995–2003 годы. В данный период было криминализовано такое деяние, как торговля несовершеннолетними.

5. Этап окончательного установления торговли людьми как самостоятельного преступления, потерпевшим от которого может являться любое физическое лицо. Данный период начался в 2003 году, когда в действующий отечественный уголовный закон была введена специальная статья, устанавливающая ответственность за торговлю людьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аушев И.А. История развития отечественного законодательства, регламентирующего ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда // Юридический факт. 2019. № 75. С. 41–44.
2. Ванюшева Я.В. Историко-правовой анализ формирования правовых основ борьбы с торговлей людьми // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2018. № 2. С. 56–62.
3. Ванюшева Я. В. Эволюция законодательства Российской Федерации в области противодействия торговле людьми // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2015. № 1. С. 93–95.
4. Гордей М.В. Развитие норм российского уголовного законодательства об ответственности за использование рабского труда: ретроспективный анализ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. Вып. 50, № 2. С. 39–44.
5. Закон РСФСР «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» от 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.
6. Ивашкевич Е.Ф. Историко-правовой анализ установления уголовной ответственности за торговлю людьми // Наука - образованию, производству, экономике: материалы 74-й Региональной научно-практической конференции. Витебск, 2022. С. 358–360.
7. Ильина С.А. История развития российского законодательства об ответственности за торговлю людьми // Пермский период: сборник материалов IX Международного научного фестиваля. Пермь, 2022. С. 139–140.
8. Максименко М.В., Найденко К.И. Торговля людьми: история и современность // Проблемы и пути совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства: сборник материалов круглого стола в рамках IX Пермского конгресса ученых-юристов. Пермь, 2018. С. 167–171.
9. Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР» от 1 июня 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
10. Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 года» от 22 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
11. Сафиулина В.С. Ответственность за торговлю людьми в истории уголовного права // Актуальные проблемы юриспруденции. 2024. № 12. С. 115–119.
12. Силаев С.А., Ковылов И.В. Криминообразующие признаки торговли людьми в международном и российском уголовном праве // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 1. С. 55–65.
13. Староверов А.В. Историко-правовой анализ возникновения и развития законодательства российского государства об ответственности за торговлю людьми // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 6. С. 132–136.
14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17 ноября 2025 г.) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
15. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ (ред. от 7 декабря 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. 15.12.2003. № 50. Ст. 4848.
16. Хейруллаева Р.И. Развитие уголовной ответственности за использование рабского труда и торговлю людьми сквозь призму истории РФ и зарубежных стран // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 35. С. 2478–2482.

Поступила в редакцию: 02.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Трусов В. Е., 2026.